

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ.

Налибаева Дилором Умрзаковна

к.м.н., Ташкентский Государственный
Стоматологический институт
Узбекистан, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11030549>

Аннотация.

Проблема цереброваскулярной недостаточности (ЦВН), несмотря на большую изученность, остаётся актуальным вопросом современной неврологии. Это обусловлено высокими показателями заболеваемости и летальности вследствие мозговых инсультов. В последние годы особое внимание ученых неврологов обращено на изучение вопросов первичной профилактики инсультов. Нередко причиной развития ЦВН является гормональный дисбаланс. Предменструальный синдром (ПМС) является патологическим симптомокомплексом, проявляющимся нейропсихическими, вегетативно-сосудистыми и эндокринными нарушениями во второй фазе менструального цикла (МЦ).

Ключевые слова: Предменструальный синдром, эндокринные нарушения, инсульт, гипоталамус, менструация.

Annotation.

The problem of cerebrovascular insufficiency (CVI), despite being extensively studied, remains a pressing issue in modern neurology. This is due to high morbidity and mortality rates due to cerebral strokes. In recent years, special attention of neurologists has been paid to the study of issues of primary prevention of strokes. Often the cause of the development of CVI is hormonal imbalance. Premenstrual syndrome (PMS) is a pathological complex of symptoms manifested by neuropsychic, vegetative-vascular and endocrine disorders in the second phase of the menstrual cycle (MC).

Key words: Premenstrual syndrome, endocrine disorders, stroke, hypothalamus, menstruation..

Annotasiya.

Serebrovaskulyar etishmovchilik (CVI) muammosi, keng qamrovli o'rganilganiga qaramay, zamonaviy nevrologiyaning dolzarb muammosi bo'lib qolmoqda. Bu miya qon tomirlari tufayli yuqori kasallanish va o'lim ko'rsatkichlari bilan bog'liq. So'nggi yillarda nevrologlarning alohida e'tibori

insultning birlamchi profilaktikasi masalalarini o'rganishga qaratilmoqda. Ko'pincha CVI rivojlanishining sababi gormonal muvozanatdir. Premenstrüel sindrom (PMS) - hayz davrining (MC) ikkinchi bosqichida neyropsik, vegetativ-qon tomir va endokrin kasalliklar bilan namoyon bo'ladigan simptomlarning patologik majmuasi.

Kalit so'zlar: Premenstrüel sindrom, endokrin kasalliklar, insult, gipotalamus, hayz ko'rish.

Введение. ПМС обусловлен сложными процессами в надгипоталамических структурах головного мозга, гипоталамусе и лимбико-ретикулярном комплексе. Благоприятным фоном для развития ПМС являются хронические стрессы, заболевания пищеварительной системы, артериальная гипертензия (АГ). По данным разных авторов, частота ПМС в популяции здоровых женщин колеблется от 21 до 54%, а у женщин с соматическими заболеваниями – возрастает до 79%[1].

Предменструальный синдром, как симптомокомплекс, проявляющийся нервно-психическими, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями впервые был описан английским доктором Робертом Франком в 1931 году. Данные симптомы характерны для второй фазы менструального цикла и проходят после наступления менструации. Данные по частоте встречаемости достаточно спорные. Однако, как подчеркивают большинство исследователей, до 90% женщин на протяжении жизни испытывают, хотя несколько более чем из ста известных проявлений ПМС[2]. При этом у 25-49% женщин репродуктивного возраста, симптомы заболевания умеренно выражены, у 10-12% они настолько сильные, что нарушается их обычный ритм их жизни, негативно влияя на отношения в семье и на работе.

Изучение психического статуса больных с ПМС является актуальной проблемой современной медицины. ПМС как патология находится на стыке таких дисциплин как: гинекология, неврология и психиатрия, что определяет её как мультидисциплинарную проблему[3].

Цель исследования: изучить клинические, вегетологические, нейрофизиологические и нейрогуморальные характеристики цереброваскулярной недостаточности у женщин с ПМС, с разработкой вопросов профилактики и оптимизации терапии.

Научная новизна. Впервые изучены неврологические проявления различных форм ПМС. Показано, что ПМС проявляется полисимптомностью, характеризующейся 8 неврологическими

симптомами различной степени выраженности, зависящими от ее преимущественной клинической формы, среди которых облигатными являются психовегетативные расстройства с высокими показателями балльной выраженности СВД и симпатической направленностью вегетативного тонуса. Показано, что течение ПМС характеризуется цикличностью, зависящей от фазы менструального цикла и проявляющейся усугублением клинических неврологических симптомов в лютеиновую (вторую) фазу и нивелированием их в фолликулиновую (первую) фазу менструального цикла. Цикличность ПМС характерна и для вегетативных расстройств, преобладающих во второй фазе МЦ. Впервые показаны особенности течения цереброваскулярной недостаточности на фоне ПМС, а именно ее зависимость от фазы МЦ, формы и тяжести течения ПМС с усугублением жалоб церебрального характера в лютеиновую фазу МЦ, регрессом в фолликулиновую фазу, на фоне стойкой рассеянной микроочаговой симптоматики, что подтверждает роль ПМС, как дополнительного фактора в прогрессировании и усугублении ЦВН. Впервые показаны ЭЭГ - особенности и особенности церебральной гемодинамики, имеющие определённые закономерности, зависящие от формы ПМС и фазы МЦ. Доказано, что при ПМС имеется гормональный дисбаланс, проявляющийся в виде гиперэстрогемии в лютеиновую фазу МЦ на фоне относительной гипопрогестеронемии, оказывающая влияние на течение ПМС и зависящая от его клинической формы. Гиперэстрогемия наиболее выражена у больных с кризовой формой ПМС, при которой гормональный дисбаланс проявляется наибольшим нарушением соотношения эстрогены/прогестерон, что влияет на интенсивность клинических симптомов и определяет дизрегуляторное течение ПМС. Доказано, что ЦВН на фоне ПМС сопровождается снижением продукции NO в эритроцитах крови пациенток, на фоне депрессии активности НАДФН-диафоразы и экспрессии фермента HP, что можно расценивать как компенсаторную реакцию клеток в ответ на снижение активности конституциональной NO –синтазы[4,5,6].

Научная и практическая значимость результатов исследования.

Выявлены характерные неврологические симптомы для каждой из форм ПМС, которые позволяют уточнить их диагностику. Особенности нарушений вегетативной регуляции, тревожно-депрессивных расстройств, состояния гормонального профиля, мозгового кровотока, характерные для каждой из форм ПМС позволяют определить их роль в

развитии ЦВН. Уточнение особенностей течения ЦВН у больных с ПМС позволило оптимизировать раннюю их диагностику и терапевтическую тактику. Выявленная корреляция между степенью выраженности свободно-радикального окисления и степенью выраженности психоэмоциональных расстройств и клинико-неврологических симптомов позволила уточнить роль мембрано-деструктивного процесса в развитии ЦВН у женщин с ПМС. Наличие клинико-неврологических, гормональных, биохимических, а также психоэмоциональных особенностей цереброваскулярной недостаточности на фоне ПМС [7,8] указывает на необходимость дифференцированного диагностического и лечебного подхода в терапии ЦВН у больных с ПМС. С целью оптимизации терапии цереброваскулярных нарушений у больных с ПМС на фоне общепринятой терапии следует включать в комплексную терапию препараты Дюфастон курсом по 10 дней с 15 до 25 дня МЦ в течение 3-х мес., Деприм с 21-го дня МЦ в течение 3-х мес. и Кетонал по 1 таб. 1 раз в день и по 1 свече 1 раз вечером в течении 6-ти дней (3 дня до и 3 дня после наступления менструации) курсом 3 мес., как оптимальный курс лечения с достоверным терапевтическим эффектом.

Результаты и наблюдения. Материалом для исследования послужили 117 женщин фертильного возраста с различными формами предменструального синдрома (ПМС), находившихся на лечении в гинекологическом и в неврологическом отделениях Ташкентского государственного медицинского института. Для удобства описания клинического материала все больные были разделены на 3 группы: первая - пациенты с ПМС, разделенные на 2 подгруппы: ПМС с ЦВН - (основная группа) (n=66) и ПМС без ЦВН (19 пациенток), вторая - пациенты с ДЭ I ст. без ПМС - 12 пациентов (группа сравнения). Третью - контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц идентичного возраста. Средний возраст пациенток составил $42,8 \pm 2,7$ лет.

Кроме общеклинических методов, нами проведено ЭЭГ, УЗДГ БЦС. Биохимические исследования включали исследование гормонального профиля (ЛГ, ФСГ, эстроген, прогестин) [9,10], а также определение степени перекисного окисления липидов с определением уровня оксида азота в крови. С целью оценки психологического статуса в протокол обследования нами включена шкала Гамильтона, по определению тревоги и депрессии. Нередко предменструальный синдром сопровождается болевым синдромом. В этой связи, с целью объективизации субъективных

болевых жалоб, а также для определения динамики их в ходе лечения нами применена визуальная аналоговая шкала (ВАШ).

В большинстве случаев (95%) в наших наблюдениях ПМС сопутствовали доинсультные формы ЦВЗ (ДЭ I ст.), хронические заболевания матки и придатков, и соматическая патология в виде артериальной гипертонии. В этой связи достаточно часто пациентки предъявляли жалобы на боли внизу живота, нарушения менструального цикла, боли в пояснице (невертеброгенного характера)[11]. Важное место в клинической картине ПМС занимали такие психоэмоциональные расстройства как: аффективная лабильность, характеризующаяся внезапной печалью, слезливостью, раздражительностью или злостью; постоянные и выраженные злость и раздражительность; выраженная тревога или напряжение; резко сниженное настроение, чувства, повышена безнадежность; заметное изменение аппетита, переедание; гиперсомния (патологическая сонливость) или инсомния. Соматические симптомы проявлялись в виде болезненности молочных желез, головные боли, отеков, суставной или мышечной боли, увеличении массы тела. Симптомы во временном аспекте зависят от менструального цикла, начинаясь во время последней недели лютеиновой фазы и прекращаясь после начала месячных. Диагноз ПМС требует наличия, по крайней мере, 5 выше приведенных симптомов при обязательном включении одного из первых четырех. Эффективность проводимой терапии оценивалась по дневнику, который вели пациентки самостоятельно на протяжении 2-3 циклов. Это позволяло не только объективно оценивать эффективность проводимого лечения, но и определить динамику симптомов в ходе лечения. С целью коррекции, имеющих место гормональных нарушений, психоэмоциональных расстройств и цефалгического синдрома нами рекомендована комплексная терапия с включением препаратов Дюфастон, Деприм и Кетонал. Дюфастон назначался по схеме, начиная с 15 до 25 дня МЦ, Деприм назначался с 21 дня МЦ в дозе 2-3 таблетки в день в течение 3 месяцев и Кетонал в таблетках по 100 мг утром, а также 1 ректальную суппозиторию Кетонала 100 мг на ночь [12,13].

В первой стадии дисциркуляторной энцефалопатии больные жалуются на быструю утомляемость, рассеянность, снижение памяти, на усиливающуюся при работе головную боль, значительное ухудшение общего самочувствия, трудность сосредоточиться, утомляемость при чтении и письме. Ухудшение работоспособности обычно отменяется во

вторую половину дня. Кроме того, часты жалобы на шум в ушах, голове, на ощущение головокружения. При неврологическом обследовании обнаруживаются рассеянные «микросимптомы» органического поражения нервной системы: вялость зрачковых реакций, асимметрия черепно-мозговой иннервации, симптомы орального автоматизма, повышение рефлексов и их асимметрия, дрожание пальцев вытянутых рук, легко выраженные чувствительные расстройства чаще в виде парестезий; нередко наблюдается вегетативно-сосудистая лабильность, повышенная потливость.

Все пациентки подвергались детальному неврологическому анализу. Особое внимание при сборе анамнеза обращалось на характер и давность развития, степень выраженности патологических жалоб, на связь жалоб с особенностями течения менструального цикла, его регулярность [14]. Кроме того, учитывался и общий анамнез: условия жизни и быта, семейное положение, образование, национальность и др. В дальнейшем больные подвергались объективному клинко-неврологическому обследованию. Обращалось внимание на наличие и степень выраженности недостаточности со стороны черепно-мозговой иннервации, двигательная сфера, характер мышечного тонуса [15], степень изменения сухожильных рефлексов, наличие патологических знаков, расстройств координации и нарушений чувствительности, функции тазовых органов, наличие нарушений высших мозговых функций. Особое внимание уделялось исследованию вегетативной нервной системы [16, 17].

Заключение. В ходе изучения больных с нами обнаружена характерность психовегетативных нарушений в клинической картине ПМС. Например, выраженность СВД по данным анкеты и схемы была различной у лиц контрольной группы, у больных с ПМС в разные фазы МЦ, а также их различие у больных с ЦВН на фоне ПМС. К результатам контрольной группы приближались показатели в группе сравнения, выявившие наличие СВД по данным анкеты $28,5 \pm 1,0$ баллов, а схемы $29,1 \pm 1,9$ баллов. В отличие от этих показателей, СВД в группе больных с ПМС значительно доминировал как по данным анкеты, так и схемы, что было достоверно выше при сравнении с контрольной группой ($p > 0,01$). Важной особенностью СВД у больных ПМС, в отличие от пациентов группы сравнения является отчетливая взаимосвязь его количественных и качественных показателей со 2-й фазой МЦ. Данный факт отчетливо

доказывает тесную связь выявленного СВД с гормональным фоном организма у женщин фертильного возраста.

Выявленные признаки депрессии у обследованных больных послужило основанием для проведения нейropsychологических исследований. У больных с ПМС определена явная выраженность тревожно-депрессивных расстройств во 2-ю фазу МЦ (на 21 день), по сравнению с 5-м днем цикла. В группе больных с ПМС на 21 день МЦ показатели тревоги в 3 раза превышали таковые на 5-й день МЦ.

Выявленные нами изменения позволяют судить о влиянии эндокринного дисбаланса в течение МЦ на состояние психоэмоциональной сферы больных с формированием тревожно-депрессивного настроения.

Использованная литература:

1. Бек В. Акушерство и гинекология. Пер. с англ., Москва, 2018, 719 с.
2. Бодяжина В.И., Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинекология, Москва, 2000.
3. В.Н.Прилепская А.В.Ледина А.В.Тагиева Ф.С.Ревазова Лечение предменструального синдрома препаратом на основе сухого экстракта авраамова дерева//журн. Российский вестник акушера-гинеколога.- 2007.- №2. с.31-32.
4. Ванин А.Ф. Динитрозильные комплексы железа и S-нитрозотиолы – две возможные формы стабилизации и транспорта оксида азота в биосистемах // Биохимия. 2008; 63 (7): 924–38.
5. Ванин А.Ф. Оксид азота: регуляция клеточного метаболизма без участия системы клеточных рецепторов // Биофизика. 2001. Т. 46. № 4. С. 631-641.
6. Голиков П.П., Николаева Н.Ю., Гавриленко И.А. и др. // Патол. физиология и эксперим. терапия.-2000.-№2.-С.6-9.
7. Громв Ло.А. Нейропептиды.- Здорв'я, 2002.- 248 с.
8. Гусев Е.И., Гехт А.Б., Н.В.Гуляева. Эпилептические приступы у больных с инсультом – факторы риска, патогенез и ведение больных // Журн. невропатологии и психиатрии им. Корсакова. – 2007.- спец.выпуск.- с.36-38.
9. Евтушенко И.Д., Зинкевич Я.С., Куценко И.Г., Белокрылова М.Ф. / Эффективность применения грандаксина у пациенток с нервно-психической формой предменструального синдрома // Проблемы репродукции.- 2004.- №6.-с.42-44

10. И.С.Сидорова И. О. Макаров И. И. Макарова Т. В. Овсянникова /Возможности применения грандаксина в лечении предменструального синдрома//Проблемы репродукции.-2005.-№4.-с.11-13.
11. Иванов С.В., Ильина Н.А., Бурлаков А.В. Спектр терапевтической эффективности и безопасность применения лорафена при тревожных расстройствах // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. 2003;8:4-22.
12. Каплан Г.И., Сэдок Б.Д. Клиническая психиатрия. 1994; 2: 412.
13. Кузнецова М.Н. Предменструальный синдром и его лечение //Акушерство и гинекология, №5, 2003, с.55-59.
14. Кузнецова М.Н. Клиника, диагностика и лечение предменструального синдрома //Акушерство и гинекология, №8, 1969, с.58-62.
15. Кэттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология эндокринной системы. СПб. – М.: «Невский диалект» - «Издательство БИНОМ», 2001.- 336 с.
16. Маеда Х., Акауке Т. Оксид азота и кислородные радикалы при инфекции, воспалении и раке // Биохимия.-2008.-Т.63, вып.7.-С.1007-1019.
17. Майоров М. В. Предменструальный синдром: загадки патогенеза, проблемы терапии // Провизор, 2001, №13, с. 38-39.

